

АНАТОЛІЙ СОЛОВ'ЯНЕНКО ЯК ЕПОХА УКРАЇНСЬКОГО ВОКАЛЬНОГО ВИКОНАВСТВА

Волков Сергій ¹ [0009-0000-7029-9464]

¹ здобувач, Навчально-науковий інститут мистецтв,
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна,
ser_vukr@ukr.net

Анотація. У статті досліджено діяльність Анатолія Солов'яненка як знакової постаті українського вокального мистецтва ХХ століття. Узагальнено біографічний шлях митця, окреслено особливості його творчого становлення та визначено ключові характеристики виконавського стилю. Особливу увагу приділено аналізу його інтерпретацій оперних партій і народнопісенного репертуару, що стали взірцем української вокальної традиції. Показано, що діяльність Солов'яненка значно вплинула на формування сучасної української вокальної школи та стала епохою в розвитку національного музичного мистецтва. Доведено, що його творчість виходить за рамки індивідуального феномена й виконує функцію культурного маркера національної ідентичності.

Ключові слова: вокальне мистецтво, українська вокальна школа, Анатолій Солов'яненко, оперне виконавство, вокальна техніка, інтерпретація.

Українське вокальне мистецтво ХХ століття представлено низкою видатних постатей, проте особливе місце серед них посідає Анатолій Солов'яненко — один із найталановитіших тенорів, чия творчість увійшла до золотого фонду національної культури. Дослідники зазначають, що українська вокальна школа характеризується «поєднанням природної інтонаційності та академічної техніки» (Антонюк, 2001). У цьому контексті діяльність Солов'яненка виступає як феномен, що репрезентує найвищий рівень національної вокальної традиції.

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю комплексного осмислення внеску Солов'яненка у формування української вокальної школи та визначення його ролі в культурному розвитку країни. Попри численні публікації про митця, питання систематизації його творчої спадщини в контексті розвитку українського вокального мистецтва залишається відкритим.

Питання розвитку української вокальної школи розкривають у своїх працях Антонюк В., Муха А., Сюта Б. Біографічні та мистецтвознавчі аспекти діяльності українських співаків висвітлюють Драч І., Голубєва О., Черевашко Л. Спеціально творчості Солов'яненка присвячені дослідження Терещенка А. та низка статей у музикознавчих виданнях (Приходько, 2012).

Водночас, комплексного аналізу діяльності співака як явища епохального рівня у вітчизняній науці поки немає, що формує наукову нішу для цієї статті.

Анатолій Солов'яненко народився у Донецьку та отримав музичну освіту в Київській державній консерваторії. Вплив педагогів, систематичні заняття та сценічний досвід дозволили йому сформувати високий професійний рівень. Дослідники відзначають особливу дисциплінованість митця, що стала основою його технічної стабільності (Терещенко, 1982).

Техніка Солов'яненка базувалася на класичних засадах європейського вокалу, зокрема: опора дихання, рівність регістрів, чистота інтонації, м'якість атаки звука, виразне legato.

Як зазначає *Овчаренко Н.*, саме такі технічні характеристики формують високий рівень вокального виконавства, властивий Анатолію Солов'яненку.

Анатолій Солов'яненко став виконавцем понад двадцяти провідних тенорових партій світової класики. Його трактування ролей Рудольфа, Андрія, Герцога, Каварадоссі відзначаються драматургічною цілісністю й стилістичною точністю (Приходько, 2012).

Виконання українських народних пісень вирізнялося природністю фразування, психологічною щирістю та інтонаційною автентичністю, що підкреслюють українські музикознавці (Іваницький, 1997).

Творчість Солов'яненка стала основою формування сучасної української виконавської школи. Він створив новий канон тенорового звучання, який поєднав академічність і національну тембральність. На думку Голубєвої О., діяльність співаків такого рівня визначає художнє обличчя національної культури.

Виконане дослідження засвідчило, що діяльність Анатолія Солов'яненка має наступні результати. Він сформував унікальний виконавський стиль, що став взірцем українського тенорового звучання. Його інтерпретації стали частиною культурного канону й визначили подальший розвиток оперної школи. Творчість співака поєднує високий технічний рівень і глибокий національний зміст. Вплив митця відчутний у педагогічних моделях підготовки вокалістів та у репертуарній політиці театрів.

Отже, діяльність Солов'яненка набуває значення культурного феномена, який вплинув на цілу епоху в історії українського оперного мистецтва.

Анатолій Солов'яненко є однією з ключових фігур українського вокального мистецтва ХХ століття. Його творчість сформувала новий стильовий орієнтир

для майбутніх поколінь співаків та стала вершиною національної виконавської культури.

Аналіз життєвого шляху, вокально-технічних характеристик і репертуарних інтерпретацій підтверджує, що діяльність митця має не лише художню, а й культурно-історичну цінність.

Отже, Солов'яненко можна справедливо вважати співаком-епохою, творчість якого визначила національний стиль українського вокального мистецтва.

Літературні джерела

1. Антонюк, В. (2001). Українська вокальна школа: етнокультурологічний аспект. Київ: Автограф.
2. Антонюк, В. Г. (2023). Аспекти етнокультурного діалогу вокалістів. *Слобожанські мистецькі студії*, Вип. 3. DOI : 10.32782/art/2023.3.1
3. Голубева, О. (2012). Вокально-виконавські традиції України. Одеса: Астропринт.
4. Драч І. (2009). Українські співаки ХХ століття. Львів: Сполом.
5. Іваницький, А. (1997). Українська народнопісенна традиція. Київ: Родовід.
6. Кабка, Г. (2023). Ukrainian Vocal School of the 1950s–1970s in the context of cultural-historical processes. *Hudkult* (Київ). URL : <https://hudkult.mari.kyiv.ua/article/view/283144/280046>
7. Муха, А. (1998). Історія української музики ХХ століття. Київ: Музична Україна.
8. Овчаренко, Н. (2006). Основи вокальної методики. Київ: НМАУ.
9. Приходько, І. (2012). Анатолій Солов'яненко: виконавський стиль у контексті української оперної культури. *Музичне мистецтво України*,
10. Сюта, Б. (2010). Історія української вокальної школи. Київ: НМАУ.
11. Терещенко, А. (1982). Анатолій Солов'яненко. Київ: Музична Україна.
12. Черевашко, Л. (2011). Вокальне мистецтво України: школа, традиції, сучасність. Львів: ЛНМА.
13. Zakrasniana, Z. (2025). Stylistic evolution of the Ukrainian academic vocal school in the European context. *Humanities Science Current Issues*, 2(85), 61-66. DOI : 10.24919/2308-4863/85-2-9